

stop shopping is een rustverstorend element. De bestaanszekerheid van een groot aantal middenstanders wordt aangetast. Sommigen zullen in staat zijn zich aan de ontwikkeling aan te passen. Anderen zullen ten onder gaan of een minder rendabele bedrijfsvoering als gevolg zien.

Is het maatschappelijk te behalen voordeel groter dan het offer, dat gebracht wordt? Ongetwijfeld zal deze vraag in de komende maanden voorwerp van onderzoek zijn.

Wij willen hierop niet vooruit lopen, maar wel de aandacht vestigen op de grote economische en sociale winst, die samenhangt met de grotere gemiddelde bedrijfsgrootte in de detailhandel

Een grotere bedrijfsomvang opent tal van besparingsmogelijkheden: meer gelegenheid tot kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsverdeling; de mogelijkheid tot differentiatie van de leiding; meer aandacht voor een doeltreffende bedrijfsadministratie en daarmee samenhangende een meer verantwoord bedrijfseconomisch beheer."

Het komt ons voor, dat inderdaad de betekenis van deze studiereis en van dit rapport voor de gehele middenstandspolitiek in ons land van groot gewicht is.

SUMMARY

In this article some results are discussed at which a team which visited the United States under the direction of Drs S. C. Bakkenist, has arrived. The motive that drives the entrepreneur there appears to be not the maximizing of the profit, but the maximizing of the turnover. This also explains the attitude of the trade as regards its customers. For the wholesale trade the general rule is: „think retail”.

The team has arrived at the conclusion that the most important difference as regards the Netherlands groceries is not the self-service but the one-spot-shopping. This means the attracting of articles from other trades (meat and vegetables) which are usually sold elsewhere with higher distributive costs. Thus the one-spot-shopping leads to a saving in the distributive costs on the one hand and to an increase of the turnover and hence of the size of the enterprises on the other hand.

With the help of logarithmic probability paper the frequency-distribution of American groceries is compared to Dutch ones. It turns out that there is a structural difference as regards the enterprises with a great turnover but not as regards those with a small turnover.

This is the reason why the social significance of the great retail enterprises is much more important in the U.S.A. than in the Netherlands. The selling of meat-products and vegetables in the grocery-store has influenced the place which the specialized shop takes in the U.S.A.

It has been explicitly stated in the report that the institutional investors are more interested in foodstuff-enterprises in the U.S.A. than in the Netherlands. The fact that these enterprises are less subject to changes in the business cycle constitutes a positive value for investors in the U.S.A.

RÉSUMÉ

Cet article passe en revue quelques résultats auxquels est parvenue la mission d'études qui a visité les Etats-Unis, sous la direction du Drs S. C. Bakkenist. Le mobile qui pousse les entrepreneurs de ce pays ne semble pas être l'obtention du bénéfice maximum, mais la réalisation du plus gros chiffre d'affaires possible. Ceci explique l'attitude des commerçants à l'égard des clients. La politique du commerce en gros se résume dans le slogan: „*Think retail*”.

La Mission est arrivée à la conclusion que la différence la plus importante avec les entreprises néerlandaises de comestibles n'est pas dans l'auto-service, mais plutôt dans ce que l'on appelle *one-spot-shopping*. Cela veut dire que ces entreprises englobent dans leur vente des articles variés (viandes, légumes), lesquels sont vendus ailleurs avec des frais de vente plus élevés. Ainsi ce système conduit à réduire les frais de vente d'une part, de l'autre à un accroissement du chiffre d'affaires et partant à une extension des entreprises de comestibles.

La courbe de fréquence des boutiques de comestibles américaines et néerlandaises est comparée à l'aide d'un papier logarithmique de probabilité et fait ressortir une différence structurelle en ce qui concerne les entreprises faisant un gros chiffre d'affaires; cette différence n'existe pas pour les entreprises ayant un petit chiffre d'affaires.

Une conséquence de cet état de choses est que l'importance sociale des grosses entreprises de détail est plus grande aux Etats-Unis qu'aux Pays-Bas. Les ventes de viande, de charcuterie et de légumes a influé sur la place tenue par la boutique spécialisée aux Etats-Unis. Le rapport dit explicitement que les syndicats d'investissements dans ces Etats témoignent plus d'intérêt pour l'industrie et le commerce alimentaires qu'aux Pays-Bas, la faible sensibilité conjoncturelle étant manifestement appréciée de manière positive par les fournisseurs de capitaux américains.